

Literaturhinweise: aktuelle Bücher, Checklisten, Onlinere Ressourcen und Apps

Zusammengestellt von Clemens PACHSCHWÖLL, Christian GILLI & Norbert SAUBERER

Bücher

- ARRIGONI P. V. (2020): Flora analitica della Toscana. Vol. 7.** – Firenze: Edizioni Polistampa. – 480 pp., Format: 17×24 cm. – ISBN: 978-8859621065. – Preis: ca. 53 €. [Inhalt: Lamiales, Plantaginaceae, Scrophulariaceae, Lamiaceae, Orobanchaceae, Asterales, Campanulaceae und Asteraceae (Teil 1)]
- BENDEL M. & ALSAKER F. (2021): Farne, Schachtelhalme und Bärlappe.** – Bern: Haupt. – 304 pp., 325 Fotos, 55 Illustrationen, Flexobroschur, Format: 15,5×22,5 cm, 788 g. – ISBN: 978-3-258-08173-1. – Preis: 40,10 €.
- COULOT P. & RABAUTE P. (2020): Monographie des Leguminosae de France – tome 2 – Tribus des Robinieae, Sesbanieae, Galegeae, Glycyrrhizeae, Coluteae, Astragaleae, Caraganeae, Hedysareae et Thermopsideae.** – Bulletin de la Société Botanique du Centre-Ouest, numéro spécial 49. – Jarnac: Société Botanique du Centre-Ouest. – 520 pp., Format: 29,7×21,0 cm. – ISSN: 0759-934X. – Preis: 63 €.
- DEVESA J. A. (Ed.) (2020): Flora Iberica XIX (I), Gramineae (partim).** – Madrid: Real Jardín Botánico. – 738 pp., Format: 25×17,5 cm, 1,5 kg. – ISBN: 978-84-00-10695-9. – Preis: ca. 35 €.
- DILENA L. (2021): Orchidee in Friuli Venezia Giulia: bioindicatrici della qualità dell'ambiente.** – Vittorio Veneto: De Bastiani. – 205 pp., ca. 1 kg. – ISBN: 978-88-8466-721-2. – Preis: ca. 30 €.
- EGGENBERG S., MÖHL A. & WETTSTEIN S. (2020): Flora Vegetativa. Ein Bestimmungsbuch für Pflanzen der Schweiz im blütenlosen Zustand. 4., ergänzte und überarbeitete Auflage.** – Bern: Haupt. – 768 pp., über 3000 Abbildungen, Flexobroschur, Format: 21×13,8 cm, 840 g. – ISBN: 978-3-258-08177-9. – Preis: 70 €.
- EGGENBERG S., FRAGNIÈRE Y. & KOZLOWSKI G. (2021): Das illustrierte Pflanzen-Glossar: ein visuelles Wörterbuch für die Feldbotanik.** – Bern: Haupt. – 176 pp., über 1000 Illustrationen, Flexobroschur, Format: 19,3×13 cm, 353 g. – ISBN: 978-3-258-08174-8. – Preis: 29,90 €.
- ERÖS M., GAVIRIA E. & PLUMB L. (2021): Wildblumen der Lobau = Wildflowers of the Lobau.** – Eigenverlag Margaret Erös. – 283 pp., zahlreiche Farbfotos und Illustrationen. – ISBN: 9783200072947. – Preis: 35 €. [Zweisprachiger Naturführer.]
- GAYL R. (2018): Blüten-Sex: eine wundersame Reise durch die Trickkiste und Raffinesse der Pflanzen und ihrer Bestäuber.** – Horn: Ferdinand Berger & Söhne. – 189 pp. – ISBN: 978-3-85028-871-2. – Preis: 23,90 €. [Eine populäre Bestäubungsbiologie.]
- GAYL R. (2019): Blumen und ihre Paten. Band 1: Blumen und ihre mythischen Paten. Mächtige, Mythen, Helden. Band 2: Blumen und ihre historischen Paten. Forscher, Gelehrte, Reisende.** – Horn: Ferdinand Berger & Söhne – 151 pp. & 170 pp. – ISBN: 978-3-85028-906-1. – Preis: 40 €. [Eine Geschichte der Pflanzennamen.]
- GRIEBL N. & PRESSER H. (2021): Orchideen Europas.** – Stuttgart: Kosmos. – 496 pp., 2000 Farbfotos, Format: 19,4×13,3 cm. – ISBN: 978-3-440-17100-4. – Preis: 45,30 €.
- HOFFMANN U. (2021): Flora im Wandel. Bemerkenswerte und gefährdete Pflanzen im Kreis Lippe und angrenzenden Gebieten. Florenkartierung 2013–2020.** – Bielefeld: Selbstverlag des Naturwissenschaftlichen Vereins für Bielefeld und Umgebung e. V. (gegr. 1908). – 595 pp. – ISBN: 978-3-928232-11-1. – Preis: 25 €. [Eine vorbildliche Lokalflora.]
- JÄGER E. J. & KADEREIT J. W. (Eds.): Die Ranunculaceae der Flora von Zentraleuropa.** – Berlin: Gesellschaft zur Erforschung der Flora Deutschlands. <http://www.flora-deutschlands.de/ranunculaceae.html> [Ausschließlich online publizierte Kapitel; Familienübersicht der Ranunculaceae sowie die Gat-

tungen und Sektionen *Thalictrum*, *Isopyrum*, *Ficaria* und *Ranunculus* Sektion *Batrachium* des nicht mehr fortgeführten und damit endgültig eingestellten Hegi. Enthält auch „Die Geschichte des Hegi, Illustrierte Flora von Mitteleuropa“.]

- KADEREIT J. W., KÖRNER C., NICK P. & SONNEWALD U. (2021): Strasburger – Lehrbuch der Pflanzenwissenschaften. 38. Auflage.** (Begründet von E. STRASBURGER, F. NOLL, H. SCHENCK, A. F. W. SCHIMPER). – Berlin: Springer Spektrum. – 1154 Seiten, 407 Illustrationen in SW, 641 Illustrationen in Farbe, Format: 27,9 × 21 cm. – ISBN: 978-3-662-61942-1 (Hardcover), 978-3-662-61943-8 (eBook). – Preise: 87,37 € (Hardcover), 66,99 € (eBook). <https://doi.org/10.1007/978-3-662-61943-8> [38. Auflage des Lehrbuchklassikers.]
- KAMMER P. M. & EGGENBERG S. (2021): Alpenpflanzen einfach bestimmen. Schritt für Schritt Pflanzenarten der Alpen kennenlernen.** – 416 pp., 850 Farbfotos, über 180 Zeichnungen, Flexobroschur, Format: 13,8 × 21 cm, 863 g. – ISBN: 978-3-258-08230-1. – Preis: 30,80 € [Einfache und reich bebilderte Bestimmungsflora für 697 Arten.]
- KIRÁLY G. & TAKÁCS G. (2020): A magyar Fertő edényes flórája. Vascular flora of the Lake Fertő in Hungary. Flora des Neusiedler Sees in Ungarn.** – Nationalpark-Monographien 3. – Sarród: Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság. – 430 pp., mit 145 Punktverbreitungskarten und zahlreichen Pflanzenfarbfotos. – ISBN: 978-963-89119-7-1. PDF: https://www.ferto-hansag.hu/upload/document/513/rence3_o5hu.pdf
- MUHAR S., MUHAR A., EGGER G. & SIEGRIST D. (Eds.) (2019): Flüsse der Alpen: Vielfalt in Natur und Kultur.** – Bern: Haupt. – 512 pp., Format: 26,7 × 21,6 cm. – ISBN: 978-3-258-08114-4. – Preis: 50,40 € [Halbpopuläres Buch, das u. a. Kapitel über flussbegleitende Vegetation und invasive Arten enthält und die wichtigsten Alpenflüsse vorstellt.]
- MÜLLER F., RITZ C. M., WELK E. & WESCHE K. (2021): Rothmaler – Exkursionsflora von Deutschland. Gefäßpflanzen: Grundband. 22. Auflage.** – Berlin: Springer. – 948 pp., Format: 20,3 × 12,7 cm. – ISBN: 978-3-662-61010-7. – Preise: 41,11 € (gebundene Ausgabe), 29,99 € (eBook). <https://doi.org/10.1007/978-3-662-61011-4>
- NEMEC R. (Ed.) (2021): Rozšíření cévnatých rostlin národních parků Podyjí a Thayatal. Verbreitung der Gefäßpflanzen in den Nationalparks Podyjí und Thayatal.** – Znojmo: Správa Národního parku Podyjí. – 399 pp., mit hunderten Fotos, Illustrationen und v. a. Verbreitungskarten, Format: 28 × 24 cm. – ISBN: 9788087643150. [Vorbildlicher, zweisprachiger Verbreitungsatlas der Nationalparkregion. Update von GRULICH V. (1997): Atlas rozšíření cévnatých rostlin národního parku Podyjí / Thayatal = Verbreitungsatlas der Gefäßpflanzen des Nationalparks Podyjí / Thayatal. – Brno: Masarykova Univerzita.]
- PAROLLY G. & ROHWER J.G. (Hrsg.) (2019): Schmeil/Fitschen (Begr.): Die Flora Deutschlands und angrenzender Länder. Ein Buch zum Bestimmen aller wildwachsenden und häufig kultivierten Gefäßpflanzen.** – 97. überarb. u. erweit. Auflage. – Wiebelsheim: Quelle & Meyer. – XII + 980 pp. + 32 Farbtafeln. – Preis: 41,10 €. [Umfasst das Elsass, Luxemburg, Belgien, Niederlande, Deutschland, Dänemark, Teile Polens, Tschechiens, der Schweiz und Österreichs.]
- SCHRAMAYR G., ZIMMEL M., MACHATSHECK M., LUTGEN V. & RÖTZER H. (2020): Die Eibe: *Taxus baccata* L.** – Aspersdorf: Verein Regionale Gehölzvermehrung RGV. – 66 pp. – ISBN: 978-3-901542-48-0. – Preis: 5 € zzgl. Portokosten. – Bestellung: office@heckentag.at
- SOBOTIK M., EBERWEIN R. K., BODNER G., STANGL R. & LOISKANDL W. (2020): Pflanzenwurzeln. Wurzeln begreifen – Zusammenhänge verstehen – In der Praxis anwenden.** – Frankfurt am Main: DLG-Verlag. – 316 pp., 1,6 kg – ISBN: 978-3-7690-0855-5. – Preis: 91,50 €.
- THOROGOOD C. & RUMSEY F. (2021): Broomrapes of Britain & Ireland.** – Durham: Botanical Society of Britain and Ireland. – BSBI Handbook 22. – 150 pp., 76 Abbildungen, 19 Karten, Format: 15 × 21 cm, 325 g, Bindung: Softcover. – ISBN: 978-0-901-15859-8. – Preis: 17 GBP / ca. 20 €.
- TURLAND N. (2019): The Code Decoded. A user's guide to the International Code of Nomenclature for algae, fungi, and plants. Second edition.** – Sofia: Pensoft. – 196 pp. – ISBN 978-954-642-963-6 (Paperback), ISBN 978-954-642-964-3 (eBook). – Preise: 48 € (Paperback), kostenlos (eBook). <https://doi.org/10.3897/ab.e38075>

- VAN DE WEYER K. & SCHMIDT C. (2018): **Bestimmungsschlüssel für die aquatischen Makrophyten (Gefäßpflanzen, Armeleuchteralgen und Moose) in Deutschland. 2. aktualisierte Auflage. Band 1: Bestimmungsschlüssel, Band 2: Abbildungen.** – Potsdam: LfU – Landesamt für Umwelt. – Fachbeiträge des LfU 119 & 120. – 172 pp. & 382 pp., Format: A4. – Preise: 18 € (Band 119), 23 € (Band 120). [Standardwerk für Makrophytenbestimmung. Folgende Neophyten wurden im vergl. zur 1. Auflage von 2011 neu aufgenommen: *Aponogeton distachyos*, *Ludwigia ×kentiana*, *Najas gracilima* und *Wolffia columbiana*. Änderung der Bestimmungsmerkmale bei *Ranunculus* Sektion *Batrachium*, *Najas marina* s.l. und *Utricularia minor/U. bremii*.]
- WORM R. (2021): **Die Wiesenfibel. Blumen und Gräser nach Farben erkennen.** 6., verbesserte und erweiterte Auflage. – Wiebelsheim: Quelle & Meyer Verlag. – 152 pp., ca. 750 farb. Abb., kart., 21 × 14,8 cm. – ISBN 978-3-494-01849-2. – Preis: 10,30 €. [Besprechung der 5. Auflage: https://www.tuexenia.de/publications/tuexenia/Tuexenia_2020_NS_040_0609-0623.pdf]

Checklisten

- HODGETTS N. G., SÖDERSTRÖM L., BLOCKEEL T. L., CASPARI S., IGNATOV M. S., KONSTANTINOVA N. A., LOCKHART N., PAPP B., SCHRÖCK C., SIM-SIM M., BELL D., BELL N. E., BLOM H. H., BRUGGEMAN-NANNENGA M. M., BRUGUÉS M., ENROTH J., FLATBERG K. I., GARILLETI R., HEDENÁS L., HOLYOAK D. T., HUGONNOT V., KARIYAWASAM I., KÖCKINGER H., KUČERA J., LARA F. & PORLEY R. D. (2020): **An annotated checklist of bryophytes of Europe, Macaronesia and Cyprus.** – J. Bryol. 42: 1–116. <https://doi.org/10.1080/03736687.2019.1694329>.

Onlinere Ressourcen

Für Botanikerinnen und Botaniker interessante Links können auch auf der Website des Vereins zur Erforschung der Flora Österreichs aufgerufen werden: <http://www.flora-austria.at/links.html>. Hier ist aus Platzgründen nur eine sehr kleine Auswahl an neueren Internetseiten genannt.

- Artensuchmaschine der bundesweiten Roten Listen der Tiere, Pflanzen und Pilze Deutschlands. <https://www.rote-liste-zentrum.de/>
- Flora Jurana (Onlineatlas der Flora des Jura, CH/F). <https://www.florajurana.net/de/>
- Flora des Böhmerwaldes – Květena Šumavy (CZ, DE, A). <https://www.florasilvaegabretae.eu/>
- Neues Datenportal der Euro+Med Plantbase. <https://europusmed.org/>
- POWO – Plants of the World Online (Kew Gardens). <http://www.plantsoftheworldonline.org/>

Beispielhaft für etliche neue **Online-Herbarien** (siehe Links auf der Vereinswebseite) sind hier zwei genannt:

- Herbarium des Botanischen Gartens in Meise, Belgien (BR): <https://www.botanicalcollections.be/#/en/home>
- Herbarium Horti Botanici Pisani (PI): <http://erbario.unipi.it/it/site/index>

Apps

- Deutschlandflora App.** – Smartphone-App zur Erfassung floristischer Daten Deutschlands. <https://deutschlandflora.de/dfloor/de/gruppen/deutschlandflora-app>
- FlorApp.** – Schweizer Pflanzen-Kartierungsapp. <https://www.infoflora.ch/de/mitmachen/daten-melden/app/florapp.html>